

**La Refundación del Estado en Colombia: Propuesta Para un Camino Hacia la Paz y la
Equidad**

Jackeline Grisales Aristizabal

Luis Eduardo Restrepo Benavides

Presentado a:

Dr. REINALDO GIRALDO DIAZ

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Refundación del Estado Moderno

Cuarto Semestre Nocturno grupo 4AN

10 de junio de 2024

La Refundación del Estado en Colombia: Propuesta Para un Camino Hacia la Paz y la Equidad

Introducción

Colombia es un país con una historia marcada por la violencia, la desigualdad y la corrupción, que se encuentra en un momento decisivo en el que se hace evidente la necesidad de una profunda transformación. La Refundación del Estado surge como una propuesta alternativa que busca construir un nuevo modelo de nación, basado en la justicia social, la paz y la democracia participativa.

En este contexto, surge la necesidad de una dicha transformación, de una Refundación del Estado que permita construir un nuevo modelo de nación basado en la justicia social, la paz duradera y la democracia participativa. Este ensayo tiene como objetivo presentar una propuesta integral para la Refundación del Estado en Colombia, abordando sus principales desafíos, los pilares fundamentales del nuevo modelo y las estrategias para su implementación.

Análisis de las Problemáticas del Estado Colombiano

Comprender la necesidad de una refundación del Estado implica examinar primero los problemas estructurales que asolan a la nación, y entre ellos destacan:

- **Conflicto armado interno:** Más de cincuenta años de duración, este conflicto armado interno ha dejado devastación a su paso. Su saldo se cuenta en millones de víctimas, desplazamientos forzados y destrucción del tejido social; ha sembrado profundas cicatrices en la memoria colectiva.

- **Desigualdad social:** La disparidad de riqueza entre los ricos y los pobres en Colombia se encuentra entre las más amplias de América Latina. Esto fomenta la exclusión dentro de la sociedad, restringe las perspectivas de crecimiento (para sectores considerables de la población) y actúa como combustible para el descontento, lo que en última instancia resulta en tendencias violentas.
- **Corrupción:** Las malas prácticas en los ámbitos gubernamentales han desempeñado un papel fundamental en el desmantelamiento de la fe en las instituciones, desviando así reservas que idealmente deberían canalizarse hacia el fomento del bien común. En cambio, crea un ambiente repleto de inmunidad al tiempo que promulga favoritismo para defender las malas acciones.
- **Debilidad institucional:** Las instituciones del Estado colombiano se encuentran debilitadas por la falta de transparencia, la ineficiencia y la falta de rendición de cuentas, lo que dificulta la implementación de políticas públicas efectivas y la garantía de los derechos de la ciudadanía.

Propuesta de un Modelo de Refundación del Estado

La refundación del Estado colombiano debe construirse a partir de un nuevo modelo de sociedad que valore por encima de todo la justicia social, la paz duradera y la democracia participativa. Este modelo implica:

- **Justicia social:** para construir una sociedad justa y equitativa, es necesario garantizar una distribución equitativa de la riqueza que implique el acceso universal de todos a sus derechos, incluida la educación y la atención sanitaria, así como a un empleo significativo.

- **Armonía sostenible:** La paz va más allá de no tener guerra, sino de nutrir una sociedad donde se respeten los derechos humanos, los conflictos se aborden sin violencia y se adopte la reconciliación.
- **Involucrar a la ciudadanía:** Es necesario que más personas participen en la toma de decisiones. Necesitamos fortalecer los mecanismos que permitan al público opinar sobre lo que sucede a su alrededor y garantizar que quienes ocupan cargos públicos puedan ser cuestionados sobre cuestiones de transparencia y rendición de cuentas.

Pilares Fundamentales de la Refundación del Estado

La Refundación del Estado en Colombia debe basarse en tres pilares fundamentales:

- **Fortalecimiento institucional:** Se requiere una reforma del sistema judicial, electoral y administrativo para garantizar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas.
- **Transformación social:** Se deben implementar políticas públicas que reduzcan la desigualdad, promuevan la inclusión social y garanticen el acceso universal a derechos básicos.
- **Reconciliación y construcción de paz:** Se debe implementar un acuerdo de paz integral que incluya la desmovilización de grupos armados ilegales, la reparación a las víctimas del conflicto, la construcción de una cultura de paz y la transformación de las estructuras sociales que generan violencia.

Estrategias para la Implementación de la Refundación del Estado

La Refundación del Estado en Colombia es un proceso complejo que requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad. Se deben implementar estrategias que incluyan:

- **Diálogo social:** Se deben crear espacios de diálogo entre el gobierno, la sociedad civil, los grupos étnicos y los sectores empresariales para definir la agenda de la Refundación del Estado.
- **Educación ciudadana:** Se debe fortalecer la educación en valores democráticos, participación ciudadana y derechos humanos para crear una ciudadanía activa y comprometida con el proceso de transformación.
- **Movilización social:** Se deben promover movilizaciones sociales pacíficas para exigir al gobierno el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Refundación del Estado.
- **Rol de la comunidad internacional:** La comunidad internacional puede jugar un papel importante en la Refundación del Estado colombiano, brindando apoyo financiero, técnico y político al proceso.

Conclusiones

La refundación del Estado en Colombia se presenta como un imperativo histórico y moral: construir una nación más justa, pacífica y equitativa. Hay temas importantes profundamente arraigados en el país como el conflicto armado interno, la desigualdad social, la corrupción y la debilidad institucional. La situación exige nada menos que una revisión del actual modelo de Estado. Se necesita un cambio transformacional en su esencia debido a estos problemas profundamente arraigados.

La reconstrucción del Estado debe basarse en un modelo diferente que coloque la justicia social, la paz para siempre y la democracia participativa en los primeros lugares de su agenda. Significa erigir una comunidad donde las riquezas se compartan proporcionalmente, donde todos los individuos tengan acceso mundial a derechos fundamentales como la educación, la salud y el trabajo digno; donde no existe discriminación.

Implementar la Refundación del Estado es un esfuerzo multifacético que exige involucramiento y dedicación de todos los sectores de la sociedad. Es importante resaltar que la Refundación del Estado es un proceso continuo que debe adaptarse a las nuevas realidades y desafíos que surjan en el futuro.

Referencias Bibliográficas

De Sousa Santos, B. (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.

Gutiérrez, F. (2017). Refundación del Estado y construcción de paz en Colombia: Un análisis desde la teoría crítica del Derecho. *Estudios Socio-Jurídicos*, 19(2), 363-389.

Gómez, M. (2020). La refundación del Estado en Colombia: ¿Un camino hacia la paz y la equidad? En J. F. López & A. M. Sánchez (Eds.), *Paz y reconciliación en Colombia: Desafíos y perspectivas* (pp. 107-134). Bogotá: Universidad de La Sabana.

Ramírez, C. M. (2016). Refundación del Estado y construcción de paz en Colombia: Un análisis desde la perspectiva de la justicia restaurativa. *Estudios Socio-Jurídicos*, 18(1), 211-234.

Valencia, M. P. (2018). La refundación del Estado en Colombia: Una propuesta desde la democracia participativa. *Estudios Afrocolombianos*, 15(1), 127-148.